

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Práticas pedagógicas, currículo e avaliação inclusiva em turmas multisseriadas na Educação do Campo: a incorporação da diversidade em escolas rurais de Lagoa dos Gatos – PE

Maria Joseli Silva de Souza¹
Genilson de Souza Silva²

Resumo:

As turmas multisseriadas na Educação do Campo constituem uma forma de organização pedagógica caracterizada pela heterogeneidade de idades, anos de escolarização, experiências e trajetórias socioculturais dos estudantes. Conforme Arroyo, Caldart e Molina (2011), a Educação do Campo demanda o reconhecimento dos sujeitos camponeses, de seus saberes e de suas formas de organização social como elementos centrais dos processos educativos. No município de Lagoa dos Gatos – PE, as turmas multisseriadas são frequentemente associadas à precarização estrutural das escolas rurais, desconsiderando-se seu potencial pedagógico e sua relação com a diversidade dos contextos camponeses. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar como a diversidade de sujeitos, experiências e saberes é incorporada às práticas pedagógicas, à organização curricular e aos processos de avaliação da aprendizagem em turmas multisseriadas das escolas do campo do referido município, buscando compreender suas contribuições para a construção de uma educação inclusiva e socialmente referenciada. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa (Minayo, 2001), fundamentada nos pressupostos da pesquisa-ação (Thiollent, 2011), envolvendo a participação de professores, gestores escolares e responsáveis pelos estudantes. Os procedimentos de produção de dados compreendem entrevistas semiestruturadas e ações de formação continuada, concebidas simultaneamente como espaços de reflexão, intervenção e investigação. As ações formativas abordarão aspectos relacionados às práticas pedagógicas inclusivas, à construção de currículos contextualizados à realidade camponesa e ao desenvolvimento de estratégias avaliativas que considerem a diversidade dos estudantes presentes nas turmas multisseriadas. Os dados serão analisados por meio da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2016), desenvolvida nas etapas de pré-análise, exploração do material e interpretação dos resultados. Espera-se que a pesquisa contribua para a compreensão das potencialidades pedagógicas das turmas multisseriadas, evidenciando como a diversidade de sujeitos, experiências e saberes pode favorecer práticas pedagógicas, currículos e processos avaliativos mais inclusivos, colaborativos e contextualizados às realidades do campo. Pretende-se, ainda, colaborar para o fortalecimento de práticas docentes comprometidas com a valorização dos saberes camponeses,

¹ Especialista em Planejamento e Gestão Escolar pela Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns (FFPG). E-mail. maryjosely@hotmail.com

² Mestrando em Educação Especial, vinculado a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), E-mail: genilsonsouza22@hotmail.com

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

com a flexibilização curricular e com a adoção de estratégias de avaliação inclusiva que respeitem os diferentes ritmos, trajetórias e formas de aprendizagem dos estudantes. A relevância da proposta reside na necessidade de ampliar as discussões sobre a multisseriação para além de perspectivas centradas na carência e na precarização, reconhecendo-a como uma possibilidade pedagógica vinculada à diversidade dos sujeitos e dos territórios do campo. Dessa forma, o estudo poderá subsidiar processos formativos, curriculares e avaliativos que fortaleçam a Educação do Campo, contribuindo para a construção de uma educação socialmente referenciada, inclusiva e comprometida com as especificidades das populações camponesas.

Palavras-chave: Educação do Campo; turmas multisseriadas; currículo inclusivo; avaliação inclusiva; práticas pedagógicas.

Referências

ARROYO, Miguel Gonzalez; CALDART, Roseli Salet; MOLINA, Mônica Castagna (orgs.). **Por uma educação do campo**. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

HAGE, Salomão Mufarrej. Transgressão do paradigma da (multi)seriação como referência para a construção da escola pública do campo. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 35, n. 129, p. 1165-1182, 2014.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.